

NOCELBA

El entorno literario del Cancionero de Baena: textos, contextos, ecos y relecturas

ESCRITURA EN EL ENTORNO DEL CANCIONERO DE BAENA

ÁLVAREZ LEDO, Sandra, "La métrica de los poemas de Gómez Pérez Patiño".

↵ 9 MAY, 2018 9 MAY, 2018 ↵ NOCELBA

ÁLVAREZ LEDO, Sandra, "La métrica de los poemas de Gómez Pérez Patiño", *Crítica Hispánica* (<https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/484174>), 39-2 (2017), pp. 39-65.

A pesar de que tan solo contamos con seis textos atribuibles a Gómez Pérez Patiño, autor para quien Juan Alfonso de Baena reservó una sección en su Cancionero, podemos afirmar, a partir del análisis métrico-formal de los mismos, que el poeta alcanzó un notable dominio técnico. El tratamiento del cómputo y el ritmo que exhibe en estas piezas, así como la selección de ciertas combinaciones estróficas, entre otros aspectos, constituyen rasgos significativos para sostener la maestría métrica de un autor que, situado en los inicios de la poesía cuatrocentista, desarrolló su obra en un contexto literario especialmente preocupado por el logro del virtuosismo formal, tal y como se expone en este artículo.

↵ GÓMEZ PÉREZ PATIÑO

